

Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B. Thriges Gade, Odense

af

Aoife Daly, Ph.D. & Síle Daly, M.Sc.

Dendro.dk rapport 47 : 2019

Indsendt af Mikael Manøe Bjerregaard, Jesper Hansen, Jakob Tue Christensen & Jens G. Aagaard, Odense Bys Museer.

Thomas B. Thriges Gade

Prøver fra træ, fundet ved udgravninger i Thomas B. Thriges Gade i Odense, er undersøgt dendrokronologisk gennem en årrække, og resultaterne af disse er rapporteret tidligere (Daly 2015d; 2016a; 2017a). En sidste omfattende udgravningsfase i 2017 producerede også store træmateriale og udvalgte er udtaget til dendrokronologisk undersøgelse. Resultaterne af analyser af disse beskrives i nærværende rapport.

I alt er 145 prøver undersøgt. Tre er af *Picea sp.*, gran/*Larix sp.*, lærk (de to sorter kan ikke skelnes ved anatomisk), én af *Fagus sp.*, bøg og de resterende er af *Quercus sp.*, eg. I alt er 93 af prøverne daterede.

Dateringsresultaterne fordeler sig fra det 11. til det 18 århundrede, og materialet er derfor beskrevet i forhold til dateringerne.

Gruppe 1

Hovedparten af prøverne dateres til det 11. og 12. århundrede og er placeret dermed i gruppe 1. Årringskurverne fra nogle af prøverne viser parvis så stor lighed, at de kan komme fra samme træ. Dette gælder for x0058 & x0060 (træ 1), for x9651 & x10218 (træ 2), for x9342 & x9297 (træ 3) og for x9989 & x9990 (træ 4).

Der er 51 prøver som kan placeres i gruppe 1 og af disse har 21 prøver splintved bevaret.

Når vi kigger udelukkende på prøverne med splintved, kan vi se at flere fældningsfaser er repræsenteret (se fig. 1 og katalog). Tre prøver med splintved bevaret (x479, x468 & x10410) er fra træer fældet omkring 1070-80 e.Kr.

En prøve også med splintved bevaret (X11324) er fra et træ fældet ca. 1095-1110 e.Kr. Prøve x10298 er fra et træ fældet ca. 1108-16. Syv prøver (x9844, x10238, x10606, x10308, x11290 og træ 2 (x9651 & x10218)) repræsenterer en fældningsfase omkring 1120-30 og yderligere to (x9891 & x9967) er fra ca. 1129-40. Træ 4 er fra et træ fældet ca. 1143-56. Prøve x11213 er fra et træ fældet i ca. 1152-67 mens der er en gruppe af fire (x300, x293, x295 & x298) som er fra ca. 1166-70. Det yngste træ i denne gruppe blev fældet i ca. 1194-97 e.Kr.

Det er ud fra korrelationen (*t*-værdi) mellem årringene, at prøverne kan placeres i samme geografisk gruppe (tabel 1). Årringskurverne er sammenregnet til en lokalkurve (D0137M01) som repræsenterer gruppen. Lokalkurven for gruppe 1 dateres ved hjælp af en række danske lokale- og

12. juli 2019

grundkurver for eg, og opnår de højeste korrelation (*t*-værdi, tabel 2) med øvrige materiale fra Odense og med træ fra et skibsvrag (Karschau) som vha. dendrokronologi er påvist at være blevet bygget af egetræ fra Fyn (Daly 2007b). Gruppe 1 fra Thomas B Thriges Gade repræsenterer sandsynligvis træer som voksede i Odenses middelalderlige nærrområde.

Fig. 1. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 1. Dateringsdiagram.

12. juli 2019

Tabel 1. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 1. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem. De grå toner fremhæver de høje t -værdier. De blå toner indikerer de prøver som undersøgelsen sandsynliggør er fra samme træ.

Filenames	-	-	D0137M01	
-	start	dates	AD 960	
-	dates	end	AD 1193	
Karschau_ave3	AD 906	AD 1137	13.30	Karschau ship all 15 timbers (Daly 2007b)
4013M001	AD 964	AD 1164	11.03	Odense Sortebrødre Kloster 4 timbers (Daly 2007a)
D013M003	AD 940	AD 1195	10.88	Thomas B Thriges 23 timbers (Daly 2015d)
D0132M01	AD 929	AD 1300	10.45	Thomas B Thriges Odense 14 timbers (Daly 2016a)
CD51JZ01	AD 929	AD 1234	8.60	Møllestrømmen 23 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007a)
midtjy17	AD 536	AD 1980	8.04	Mid Jutland (Christensen pers comm)
Z015m002	AD 950	AD 1118	7.69	Lynæs 2 5 timbers (Daly 2015a)
9M456781	109 BC	AD 1986	7.38	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
70314M04	AD 953	AD 1198	6.93	Skjern Bro 9 timbers (Daly 2001b 2006)
60873M01	AD 982	AD 1188	6.56	Kolding kog 11 timbers (Daly 2007a, 2015a)
0013M001	AD 934	AD 1133	6.45	Kollerup kog 11 timbers (Daly 2015a)
H11EHM01	AD 978	AD 1100	6.17	SL Hafenstr. 13. 4 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)
w438M01	AD 988	AD 1125	6.09	Horsens barrel 2 timbers (Sønderby pers comm Daly 2007a)
F001M001	AD 973	AD 1088	6.05	Birkely bro 2 timbers (Daly 2003)
ZEALAND0	AD 452	AD 1770	5.99	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
RIBEZ001	AD 907	AD 1206	5.82	Ribe 17 timbers (Daly unpubl)
D002M001	AD 981	AD 1227	5.82	Rolsted mølle Fyn 4 timbers (Daly 2007c)
D007M002	AD 998	AD 1103	5.78	Hjulby Fyn 2 timbers (Daly 2010)
0099M004	AD 903	AD 1205	5.72	Møllestrømmen 7 timbers (Daly 2000a 2015a)
DM100003	AD 436	AD 1968	5.57	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)

Tabel 2. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 1. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven D0137M01 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t -værdier. Kilden til kurverne er angivet.

12. juli 2019

Filenames	-	-	X10213 D013498a	
-	start	dates	AD940	
-	dates	end	AD1110	
DM100003	AD436	AD1968	6.27	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)
2x900001	AD830	AD1997	5.67	Sjælland Denmark 227 timbers (Nationalmuseet)
70314M04	AD953	AD1198	4.74	Skjern Bro 9 timbers (Daly 2001b 2006)
DM100006start	AD851	AD1293	4.64	Lübeck (Hamburg Uni)
H11JPM01	AD946	AD1241	4.59	HL Fischstr. 36 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)
9M456781	109BC	AD1986	4.56	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
0008M001	AD930	AD1176	4.55	Skagen vrag. 5 trees (Eriksen 1994)
60871M02	AD959	AD1188	4.53	Kolding cog 14 timbers (Daly 2015a)

Tabel 3. Thomas B. Thriges Gade, Odense, prøve X10213. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra prøve X10213 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t -værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Filenames	-	-	X9802 D0135099	
-	start	dates	AD1049	
-	dates	end	AD1194	
4M000001	AD1058	AD1350	5.58	Danmark Svendborg (Nationalmuseet)
E020M001	AD1144	AD1199	4.85	Gramgård Gram 3 timbers (Daly 2015b)
H11JOM01	AD994	AD1204	4.59	HL Alfstr. 9 2 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)

Tabel 4. Thomas B. Thriges Gade, Odense, prøve X9802. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra prøve X9802 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t -værdier. Kilden til kurverne er angivet.

To prøver som ikke grupperes

To prøver som er dateret til det 12 århundrede, passer ikke med gruppe 1. De to er dateret vha. danske og nordtyske årringsdataset (tabellerne 3 og 4). Prøve X10213 (D013498a) har hele splintved til bark kant bevaret og er fra et træ fældet i forår/sommer 1111 e.Kr. Prøve X9802 (D0135099) har kun kerneved og er fra et træ fældet efter AD1210 e.Kr.

			D013440a	D013488a	D013489a	D013490a
	X10140	D013440a				
D0137M02	X9553 1	D013488a				
	X9553 2	D013489a				
	X9553 3	D013490a				

Tabel 5. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 2. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem. De grå toner fremhæver de høje t -værdier.

Gruppe 2

En lille gruppe bestående af kun fire prøver er identificeret. Tre i gruppen passer meget godt med hinanden, og er fra samme kontekst (X9553 tre prøver)

12. juli 2019

(tabel 5). Ingen af disse har splintved bevaret, og hvis de er fra træer fældet samtidig, kan fældningstidspunktet sættes til efter 1218 e.Kr. Den fjerde (X10140) er fra en anden kontekst men kan dateres vha. de tre øvrige. Den har splintved bevaret, og er fra et træ fældet omkring 1235.

En gennemsnit (D0137M02) er beregnet af tre prøver fra gruppen (tabel 5). Som det kan ses i tabel 7, dateres gruppen med en bred vifte af nordeuropæiske årringsdataset men de højeste korrelationer opnås med Nedersaksen og Friesland.

Gruppe 3

Syten prøver er placeret i gruppe 3. Otte prøver fra gruppen har splintved bevaret. To prøver, X10316 & X10142, er fra træer fældet omkring 1265-70 e.Kr. Prøve x9979 er fra 1277-92. Årringskurven fra to prøver (x10413 & x10408) ligner meget hinanden, så disse to kan komme fra samme træ (træ 5), som blev fældet 1285-1300. Yderligere to prøver (x10271 & x10270) kan ligeledes komme fra samme træ (træ 6), fældet i forår/sommer 1311 e.Kr. De sidste to prøver i gruppen med splintved bevaret er fra omkring 1310-25 e.Kr. Den indbyrdes korrelation i gruppe 3 vises i tabel 6. To del-grupperinger er identificeret, og to middelkurver (D0137M03A og D0137M03B) er derfor beregnet. Gruppe 3a dateres med en meget bred vifte af nordeuropæiske grund- og lokalkurver og det er ikke muligt at bestemme hvor træet har vokset (tabel 7). Gruppe 3B også dateres med mange nordeuropæiske årringsdataset og opnår meget høje *t*-værdier med både Schleswig-Holstein, Svendborg og det nordlige Polen.

			D013525a	D013512a	D013442b	D0134439	D0134479	D013497a	D013550aa	D013461a	D0134969	D013429a	D0134779	D013478c	D013494a	D013535a	D013552a	D013551a	D013495a
D0137M03A		X11538	D013525a																
		X11538	D013512a																
	træ 6	X10270	D013442b																
		X10271	D0134439																
		X9608	D0134479																
		X10142	D013497a																
		X10316	D013550aa																
		X10626	D013461a																
D0137M03B		X9979.3	D0134969																
		X11613	D013429a																
	træ 5	X10408	D0134779																
		X10413	D013478c																
		X9979.1	D013494a																
		X10633	D013535a																
		X9524	D013552a																
		X9522	D013551a																
		X9979.2	D013495a																

Tabel 6. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 3. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem. De grå toner fremhæver de høje *t*-værdier. De rosa toner indikerer de prøver som undersøgelsen sandsynliggør er fra samme træ.

12. juli 2019

Filenames	-	-	D013 5M02	D0137 M03A	D0137 M03B	
-	start	dates	AD 1057	AD 1127	AD 1077	
-	dates	end	AD 1202	AD 1310	AD 1302	
DM100003	AD 436	AD 1968	5.36	4.55	10.52	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)
4M000001	AD 1058	AD 1350	5.39	7.73	10.33	Danmark Svendborg (Nationalmuseet)
P671001M	AD 980	AD 1347	4.54	5.25	9.85	PL Elblag (Wazny pers comm)
PM670108	AD 725	AD 1985	3.93	4.89	9.84	PL Gdansk (Wazny pers comm)
F004M001	AD 1132	AD 1263	5.06	3.33	9.66	Viborg Skt Pederstræde barrel 12 timbers (Daly 2007a)
Z056m001	AD 1065	AD 1266	5.47	-	9.49	Egelskärsvraket Finland barrel 4 timbers (Daly 2011a)
D0132M02 staves	AD 1096	AD 1336	3.70	3.05	9.47	Thomas B Thriges staves 7 timbers (Daly 2016a)
P727001m	AD 952	AD 1272	5.47	3.88	9.15	Poland Szczecin (Wazny pers comm)
DM100008	AD 457	AD 1723	6.15	4.77	8.96	Lübeck (Hamburg Uni)
P676001M	AD 1067	AD 1393	-	4.27	8.91	PL Kolobrzeg (Wazny pers comm)
2x900001	AD 830	AD 1997	4.28	6.67	8.87	Sjælland Denmark 227 timbers (Nationalmuseet)
PP126M01	AD 1017	AD 1393	-	3.47	8.84	PL Elblag 137 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007a)
PM000003	AD 1102	AD 1431	-	3.41	8.65	Gdansk Pomerania (Wazny pers comm)
0045M002	AD 1109	AD 1370	-	3.44	8.58	Vejby skib 18 trees (Bonde & Jensen 1995)
LS10JM01	AD 1133	AD 1306	-	3.42	8.48	St Joergen 4 timbers (Lund Uni revised Daly 2007a)
PP124M01	AD 982	AD 1356	-	4.08	8.46	PL Elblag 120 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007a)
Z220M001	AD 1137	AD 1313	-	3.33	8.09	Stenstrupgård barrels 9 timbers (Daly 2018c)
PP125M02	AD 913	AD 1356	3.22	5.06	8.03	PL Elblag 79 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007a)
9M456781	109 BC	AD 1986	4.34	6.85	7.93	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
PP114M01	AD 1152	AD 1447	-	5.59	7.91	PL Gdansk Wole Rogi 18 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007a)
PP125M01	AD 917	AD 1400	3.07	4.68	7.90	PL Elblag 150 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007a)
0056M001	AD 1174	AD 1335	\	4.06	7.77	Aberdeen barrel (Crone pers comm)
PP150M01	AD 1151	AD 1346	-	5.34	7.67	PL Tczew 7 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007a)
PP111M01	AD 1136	AD 1399	3.40	3.51	7.65	PL Gdansk St Nikolaus 11 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007a)
H11JAM01	AD 1118	AD 1278	4.18	3.38	7.50	HL Mengstr.40 8 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)
nlmidden	AD 1023	AD 1666	4.34	4.42	7.29	Mid Netherlands (Jansma pers comm)
ZEALAND 0	AD 452	AD 1770	5.24	7.36	7.25	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
nlnoor10	AD 1041	AD 1391	3.93	6.41	5.61	NL Noord (Jansma pers comm)
30079M01	AD 998	AD 1374	3.51	6.23	4.69	Stegeborg all 26 timbers (Daly 2001c)
D0132M01 ti...	AD 929	AD 1300	-	6.36	-	Thomas B Thriges Odense 14 timbers (Daly 2016a)
H11JPM01	AD 946	AD 1241	6.92	3.82	7.19	HL Fischstr. 36 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)
ofrmitde	AD 300	AD 1200	10.78	3.63	6.09	O.Friestl. middenstuk 1995 (Jansma pers comm)
DM200005	AD 915	AD 1873	9.22	4.49	7.34	Niedersachsen Nord (Göttingen Uni)
DM200006	AD 914	AD 1873	9.06	4.95	7.03	Lüneburger Heide (Göttingen Uni)
CD40UZ01	AD 1109	AD 1307	-	5.66	5.77	Brogade 5 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007a)
2121M002	AD 1052	AD 1596	3.72	5.59	5.24	Suså Næstved all posts (Daly 2001e)
DM200004	30 BC	AD 1960	6.93	4.33	6.67	G Weser (Göttingen Uni)
G350PZ01	AD 967	AD 1381	8.15	4.47	6.58	Truhen 46 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007a)
DM200003	AD 1004	AD 1970	5.98	-	6.04	Weserbergland (Göttingen Uni)
H11IHM01	AD 1109	AD 1268	5.87	3.63	5.83	HL Koenigstr.25 3 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)
G370GZ01	AD 970	AD 1256	7.29	-	5.78	Ihlow 11 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007a)
G370OZ01	AD 1011	AD 1222	6.07	3.28	5.14	Dötlingen 11 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007a)
70314M03	AD 1065	AD 1220	6.14	-	3.62	Skjern Bro 2 timbers (Daly 2001b 2006)
G340UZ01	AD 1112	AD 1253	6.80	3.46	3.23	Braunschweig 7 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007a)
G330HZ01	AD 937	AD 1182	6.02	-	-	Stadthagen 5 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007a)
G312MZ01	AD 1041	AD 1243	5.84	-	3.16	Einbeck II 2 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007a)

Tabel 7. Thomas B. Thriges Gade, Odense, grupper 2 og 3. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurverne for grupperne 2, 3A og 3B og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje *t*-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

12. juli 2019

Fig. 2. Thomas B. Thriges Gade, Odense, grupper 2 til 6. Dateringsdiagram.

12. juli 2019

Tabel 8. Thomas B. Thriges Gade, Odense, grupper 4 & 5. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem. De grå toner fremhæver de høje t -værdier. De grønne toner indikerer de prøver som undersøgelsen sandsynliggør er fra samme træ.

FileNames	-	-	D0137M04	
-	start	dates	AD 1286	
-	dates	end	AD 1520	
SScanM25	AD 1343	AD 1548	14.65	Southern Scandinavia 36 timbers (Daly unpubl)
stirling la...	AD 1355	AD 1592	14.00	Stirling Castle Scotland all phases 57 timbers (Crone pers comm)
Z141M001	AD 1352	AD 1539	13.15	Klippan 2 shipwreck Göteborg 11 timbers (Daly 2015e)
WSshipsM01	AD 1352	AD 1636	13.10	West Swedish ships 29 timbers (Daly unpubl)
B027oak B	AD 1248	AD 1532	12.83	Gammel Strand Copenhagen B purple 21 timbers (Daly 2016b)
B027oak C	AD 1331	AD 1557	12.25	Gammel Strand Copenhagen C orange 23 timbers (Daly 2016b)
q415029m04	AD 1356	AD 1540	12.18	Evangelistas altarpiece Seville Cathedral 29 planks (Rodríguez-Trobajo & Domínguez-Delmás 2015)
NB700000	AD 1345	AD 1538	12.00	Helsingør (Nationalmuseet)
ZEALAND0	AD 452	AD 1770	11.93	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
30800009	AD 1301	AD 1561	11.03	Halmstad Sweden (Bartholin pers comm)
D014M001	AD 1319	AD 1521	10.86	Nørregade Gråbrødrekløsters baghave 2 timbers (Daly 2015c)
F2RW	AD 1362	AD 1476	10.84	St Serfs church Dysart (Crone pers comm)
B012M001	AD 1347	AD 1484	10.54	Copenhagen Admiralgade 3 timbers (Daly 2005)
CD839Z01	AD 1366	AD 1511	10.12	Sulsted kirke 4 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007a)
SM000012	AD 1125	AD 1720	9.39	Sverige Vest (Bråthen 1982)
2121M002	AD 1052	AD 1596	9.39	Suså Næstved all posts (Daly 2001e)
8111M001	AD 1350	AD 1480	9.36	Astrup K. 13 timbers (Daly 1998c)
8127M001	AD 846	AD 1771	9.12	Ålborg Østerå + Boulevarden 67 timbers (Daly 2000b 2001a)
B028M003	AD 1386	AD 1576	9.09	Køge Havn 4 timbers (Daly 2013b)
81272M01	AD 935	AD 1541	8.90	Aalborg Boulevarden (Daly 2001a)
2M000006	AD 1318	AD 1514	8.87	Sjælland kirker (Daly e.g. 1998b)
SE08M003	AD 1348	AD 1634	8.53	Uddevalla 191 1 SU Trappan 6 timbers (Daly 2018d)
2117M001	AD 1316	AD 1514	8.48	Hammer K. 5 trees (Daly 1998a)
LS10BM01	AD 1413	AD 1509	8.32	Löddeköp Torn 2 timbers (Lund Uni revised Daly 2007a)
Z073m001	AD 1385	AD 1574	8.32	Barcode 14 ship Oslo 3 timbers (Daly 2011b)
SM000005	AD 1274	AD 1974	8.29	Skåne Blekinge (Lund University)
Z027M002	AD 1313	AD 1567	8.22	Amager Strand ship 9 timbers (Daly 2008)
81M00004	AD 1350	AD 1480	8.20	kirker i Vendsyssel W Sweden group 24 timber (Daly 1998d)
4077M00X	AD 1178	AD 1546	8.11	Nyborg slot gruppe A og B 46 timber (Daly 1999)
Z157M001	AD 1365	AD 1565	8.00	Bispevika 12 ship Oslo 5 timbers (Daly & Daly 2016)
SM100003	AD 1135	AD 1711	7.79	Ystad area (Lund University)
00652M02	AD 1405	AD 1607	7.71	B&W Grund Vrag 2. 2 trees (Daly 2000c)
2136M001	AD 1360	AD 1473	7.67	Næstved. Det Gamle Rådhus (Daly 2000d)
D0134M03	AD 1347	AD 1507	7.65	Thomas b Thriges bro 6 timbers (Daly 2017a)
B037M001	AD 1337	AD 1550	7.62	Favrholm Mølle 20 timbers (Daly 2016c)

Tabel 9. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 4. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven for gruppe 4 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t -værdier. Kilden til kurverne er angivet.

12. juli 2019

Gruppe 4

Tretten prøver danner gruppe 4. Otte af disse har splintved bevaret.

Fældningstidspunkter for disse er henholdsvis ca. 1453-68 (x9164), ca. 1484 (x318), ca. 1505-19 (x9213), ca. 1509-24 (x9228), ca. 1514-29 (x9264) og ca. 1534-49 (x9397). To prøver (x9265 & x9266) har så høj lighed, at de kan komme fra samme træ (træ 7), som blev fældet ca. 1499-1514.

Den indbyrdes sammenligning af årringskurverne fra gruppen vises i tabel 8. Én middelkurve (D0137M04) er sammenregnet. Middelkurven dateres vha. en lang række årringsdataset for det sydlige Skandinavien, men opnår højeste *t*-værdier med det vestlige Sverige (Göteborg-regionen).

Gruppe 5

Fire prøver hører til gruppe 5. De har alle kun kerneved bevaret. Hvis de er fra træer som blev fældet samtidig, kan denne fældning have fundet sted efter 1577. Synkroniseringen mellem årringskurverne fra gruppen vises i tabel 8. Tre er sammenregnet til en middelkurve (D0137M05). Ud fra de opnåede korrelationer mellem middelkurven for gruppe 5 og diverse nordeuropæiske dataset (tabel 10) kan det sandsynliggøres at træet voksede i dansk territorium.

FileNames	-	-	D0137M05	
-	start	dates	AD 1401	
-	dates	end	AD 1561	
9M456781	109 BC	AD 1986	7.85	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
CD51MZ01	AD 1364	AD 1585	6.36	Gram Bro 22 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007a)
D0134M01	AD 1405	AD 1549	6.17	Thomas b Thriges 2 timbers (Daly 2017a)
midtjy17	AD 536	AD 1980	6.10	Mid Jutland (Christensen pers comm)
CD50PZ01	AD 1285	AD 1482	6.08	Varns Klokkeh 3 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007a)
DM100001	AD 1310	AD 1968	5.62	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)
F038M001	AD 1376	AD 1561	5.60	Brå Mølle Stenderup VKH7704 5 timbers (Daly 2017b)
CD51JZ02	AD 1401	AD 1502	5.40	Møllestrømmen 4 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007a)
Z241M002	AD 1432	AD 1690	5.26	Gudsø Vig Kolding Fjord 3 timbers (Daly 2018b)
Z107M002	AD 1392	AD 1583	5.12	Lundeborg Vrag I 4 timbers (Daly 2013a)

Tabel 10. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 5. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven for gruppe 5 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje *t*-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Gruppe 6

Blot to prøver hører til gruppe 6. De har begge splintved bevaret. Prøve x9668 er fra et træ fældet ca. 1723-36 og prøve x9666 er fra et træ fældet ca. 1726-41. Dvs., de to er sandsynligvis fra to træer som blev faldet samtidig. Årringskurverne fra de to prøver passer sammen med en *t*-værdi på 11,43 og er sammenregnet til en middelkurve (D0137M06). Synkronisering af middelkurven for gruppe 6 vises i tabel 11. Det er ikke muligt med sikkerhed at bestemme hvor træet har vokset.

12. juli 2019

FileNames	-	-	D0137M06	
-	start	dates	AD 1542	
-	dates	end	AD 1722	
OerneM001	AD 1485	AD 1749	7.45	Denmark Øerne 10 timbers (Daly unpubl)
GO11KZ01	AD 1523	AD 1700	5.83	Stralsund 9 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007a)
ZEALAND9	AD 452	AD 1997	5.69	Sjælland Denmark 476 timbers (Daly unpubl)
9M456781	109 BC	AD 1986	5.54	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
D021008a	AD 1542	AD 1663	5.52	Fængsel det fynske landsby D8 (Daly 2018a)
2146M00X	AD 1485	AD 1705	5.32	Rosendal 3 timbers (Daly 2001d)
H115CM01	AD 1452	AD 1674	5.23	Preetz Markt 9 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)
HO157M01	AD 1503	AD 1631	5.23	Rehna Deutsches Haus 4 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007a)
w380M001	AD 1491	AD 1593	5.15	Fejø Stubmølle 2 timbers (Christensen pers comm)

Tabel 11. Thomas B. Thriges Gade, Odense, gruppe 6. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven for gruppe 6 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t -værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af t -værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til beregning af fældningstidspunktet, er en splintstatistik for egetræ i Nordtyskland benyttet: 20 (-5+10) (Hollstein 1980).

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bonde, N. and Jensen, J.S., 1995. The dating of a Hanseatic cog-find in Denmark. What coins and tree rings can reveal in maritime archaeology. in Olsen, O., J.S. Madsen and F. Rieck (eds.), *Shipshape. Essays for Ole-Crumlin-Pedersen. On the occasion of his 60th anniversary February 24th 1995*, Roskilde, 103-121.
- Bråthen, A., 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 813-1975. *Rapport Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer* 1982:1. Stockholm.
- Daly, A., 1998a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hammer kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 8*, 1998. Copenhagen.
- Daly, A., 1998b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Ejby kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 10*, 1998. Copenhagen.
- Daly, A., 1998c. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Astrup kirke, Hjørring Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport* 1998:30, Copenhagen.
- Daly, A., 1998d. Kirker i Vendsyssel - alder og funktion. Dendrokronologisk del. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 36*, 1998. Copenhagen.
- Daly, A., 1999. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelse rapport* 25, 1999, Copenhagen.
- Daly, A., 2000a. Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ved Møllestrømmen, Haderslev. 2. udgave. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport* 2000:15, Copenhagen.

12. juli 2019

- Daly, A., 2000b. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Østerå, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 25*, 2000, Copenhagen.
- Daly, A., 2000c. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra B&W grunden, Skibsvrag 2 og 5. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 2000:26*, Copenhagen.
- Daly, A., 2000d. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra "Det gamle Rådhus", Næstved. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 2000:29*, Copenhagen.
- Daly, A., 2001a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Boulevarden, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 7*, 2001, Copenhagen.
- Daly, A., 2001b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Bro over Skjern Å, Ringkøbing amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 2001:8*. Copenhagen.
- Daly, A., 2001c. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Stegeborg, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 2001:13*, Copenhagen.
- Daly, A., 2001d. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Rosendal, Fakse, Sydsjællands amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 2001:17*, Copenhagen.
- Daly, A., 2001e. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Suså, Næstved, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 31*, 2001, Copenhagen.
- Daly, A., 2003. Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Birkely, Vejle amt. *Dendro.dk rapport 2003:5*, Copenhagen.
- Daly, A., 2005. Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Admiralgade, København. *dendro.dk rapport nr. 2005:1*, Copenhagen.
- Daly, A., 2006. The dendrochronological dating of timber crossings in west Jutland, Denmark. *Journal of Wetland Archaeology* 6, 19-48.
- Daly, A., 2007a. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A. 2007b. The Karschau Ship, Schleswig-Holstein: Dendrochronological Results and Timber Provenance. *International Journal of Nautical Archaeology* 36.1, 155-166.
- Daly, A., 2007c. Rolsted Mølle, Rolfsted, Odense. dendro.dk rapport nr. 2007: 3, Copenhagen.
- Daly, A., 2008. Amager Strand Vraget. *dendro.dk rapport nr. 2008:17*, Copenhagen.
- Daly, A., 2010. Hjulby, Fyn, OBM 8935. Dendro.dk rapport 2010:17, Copenhagen.
- Daly, A., 2011a. Egelskærsvraket Finland. *dendro.dk rapport nr. 2011:2*, Copenhagen.
- Daly, A., 2011b. Barcode vrag 5, vrag 8 og vrag 14, Oslo. *Dendro.dk rapport nr. 2011:24*, Copenhagen.
- Daly, A., 2013a. Dendrochronological analysis of timbers from Lundeberg I shipwreck, Fyn. *Dendro.dk report 2013:34*, Copenhagen.
- Daly, A., 2013b. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra bolværker fra Køge Havn KNV00048. *Dendro.dk rapport nr. 2013:36*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015a. Dendrochronological analysis of large cargo ships from Danish waters. In A. Englert, *Large Cargo Ships from Danish Waters, 1000-1250*. Ships and Boats of the North, vol. 7, Roskilde, 356-374.
- Daly, A., 2015b. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra Gramgård, Gram HAM 5496. *Dendro.dk rapport 2015:2*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015c. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra Nørregade Fjernvarme, Asylgade, Odense, OBM6564. *Dendro.dk rapport 2015:8*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015d. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B. Thriges gade, Odense: dendro fase 1. *Dendro.dk rapport 2015:32*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015e. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra skibsvrag Klippan 2, Sverige. *Dendro.dk rapport 2015:40*, Copenhagen.

- Daly, A., 2016a. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B. Thriges gade, Odense: dendro fase 2 *Dendro.dk* rapport 2016:22, Copenhagen.
- Daly, A., 2016b. Dendrochronological analysis of timber from Gammel Strand, Copenhagen. *Dendro.dk report* 2016:44, Copenhagen.
- Daly, A., 2016c. Dendrochronological analysis of timber from a mill at Favrholt Mølle, near Hillerød, Denmark. *Dendro.dk report* 2016:47, Copenhagen.
- Daly, A., 2017a. Dateringsundersøgelse af tømmer fra bro og bolværk fundet ved Thomas B. Thriges Gade, Odense. *Dendro.dk rapport* 2017:37, Copenhagen.
- Daly, A., 2017b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Brå Mølle, Stenderup. *Dendro.dk rapport* 2017:63, Copenhagen.
- Daly, A., 2018a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra fængselsbygningen i Den Fynske Landsby. *Dendro.dk rapport* 2018:20, Copenhagen.
- Daly, A., 2018b. Dendrochronological analysis of ship's timbers at Gudsø Vig, Kolding Fjord. *Dendro.dk report* 2019:24, Copenhagen.
- Daly, A., 2018c. Dateringsundersøgelser af tømmer fra brønde fundet ved Stenstrupgård, MNS 50272 *Dendro.dk rapport* 2018:41, Copenhagen.
- Daly, A., 2018d. Dendrochronological analysis of timber from Uddevalla (191:1 SU Trappan). *Dendro.dk report* 2018:47. Copenhagen.
- Daly, A. & Daly, S., 2016. Dendrochronological analysis of timbers from the ship 'Bispevika 12', Oslo. *Dendro.dk report* 2016:61, Copenhagen.
- Eriksen, O.H., 1994. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra vrag ved det hvide fyr i Skagen. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser*, rapport 17, 1994, 1 edn. Copenhagen.
- Hollstein, E. 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am Rhein.
- Rodríguez-Trobajo, E. & Domínguez-Delmás, M., 2015. Swedish oak, planks and panels: dendroarchaeological investigations on the 16th century Evangelistas altarpiece at Seville Cathedral (Spain) *Journal of Archaeological Science* 54, 148–161.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report* 340, Sheffield.

12. juli 2019

Katalog

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	pith	sapwood	bark?	Conversion	extra end	Ave ring width mm	interpretation / felling
Dated samples											
D013498a	OBM9776 X10213 QUSP	171	AD940	AD1110	F	17	½s/s	O	N	1,02	AD1111 spring/summer
D0135099	OBM9776 X9802 QUSP	146	AD1049	AD1194	F	0	N	O	H1	0,54	after AD1210
D013423a	OBM9776 X10309 QUSP	164	AD1015	AD1178	F	0	N	O	H1	1,27	after AD1194
D013425a	OBM9776 X11335 QUSP	157	AD1037	AD1193	G	26	N	O	S1	0,81	AD1194-7
D013431a	OBM9776 X11666 QUSP	78	AD1002	AD1079	G	0	N	T	H1	1,46	after AD1095
D013439a	OBM9776 X10034 QUSP	127	AD965	AD1091	F	0	N	O	H1	0,81	after AD1107
D013444a	OBM9776 X11655 QUSP	60	AD992	AD1051	C	0	N	O	H1	1,86	after AD1067
D013450a	OBM8280 X468 QUSP	88	AD982	AD1069	F	17	N	O	S1	1,24	AD1070-82
D013452a	OBM8280 X289 QUSP	99	AD1041	AD1139	F	0	N	O	H1	0,57	after AD1155
D013453a	OBM9776 X293 QUSP	106	AD1059	AD1164	V	15	N	O	S1	0,46	AD1165-79
D0134549	OBM9776 X295 QUSP	116	AD1050	AD1165	V	23	N	O	S1	0,49	AD1166-72
D013455a	OBM9776 X298 QUSP	127	AD1039	AD1165	V	27	N	O	S1	0,46	AD1166-8
D013456a	OBM9776 X420 QUSP	64	AD1054	AD1117	V	0	N	R	H1	1,65	after AD1133
D013457a	OBM9776 X300 QUSP	133	AD1032	AD1164	V	27	N	O	S1	0,45	AD1165-7
D013458a	OBM9776 X479 QUSP	104	AD965	AD1068	F	17	N	O	S1	1,03	AD1069-81
D013463a	OBM9776 X11290 QUSP	164	AD961	AD1124	C	18	N	Q	S1	1,46	AD1125-36
D0134649	OBM9776 X11324 QUSP	86	AD997	AD1082	V	2	N	O	S1	2,48	AD1095-1110
D013466a	OBM9776 x11673 QUSP	145	AD983	AD1127	V	0	N	O	H1	1,27	after AD1143
D0134689	OBM9776 X10606 QUSP	136	AD987	AD1122	C	15	N	W	S1	1,06	AD1123-37
D013469a	OBM9776 X10676 QUSP	52	AD1002	AD1053	V	0	N	O	H1	2,46	after AD1069
D013470a	OBM9776 X10963 QUSP	172	AD1010	AD1181	G	0	N	O	H1	1,11	after AD1197
D013470b	OBM9776 X10963 QUSP	126	AD1038	AD1163	G	0	N	O	H1	1,33	after AD1179
D013473a	OBM9776 X11213 QUSP	172	AD970	AD1141	V	4	N	R	S1	1,03	AD1152-67
D013476a	OBM9776 X10308 QUSP	148	AD968	AD1115	C	15	N	H	S8	1,36	AD1123-30
D013479a	OBM9776 X10625 QUSP	77	AD991	AD1067	C	0	N	O	H1	2,25	after AD1083
D013480a	OBM9776 X11085 QUSP	97	AD973	AD1069	G	0	N	R	H1	2,00	after AD1085
D013499a	OBM9776 X10243 QUSP	104	AD974	AD1077	F	0	N	O	H1	0,95	after AD1093
D0135009	OBM9776 X10298 QUSP	139	AD969	AD1107	F	21	N	R	S1	1,83	AD1108-16
D0135019	OBM9776 X10329 QUSP	84	AD988	AD1071	F	0	N	O	H1	1,68	after AD1087
D013502a	OBM9776 X10410 QUSP	80	AD981	AD1060	G	3	N	R	S1	1,52	AD1072-87
D013505a	OBM9776 X9297 QUSP	95	AD967	AD1061	?	0	N	R	H1	1,23	after AD1123
D013506a	OBM9776 X9342 QUSP	148	AD960	AD1107	F	0	N	R	H1	1,23	after AD1123
D013507a	OBM9776 X9651 QUSP	126	AD978	AD1103	V	0	N	R	H1	2,07	AD1118-33
D013508b	OBM9776 X9745 QUSP	142	AD1023	AD1164	G	0	N	O	H1	1,21	after AD1180
D013510a	OBM9776 X9891 QUSP	125	AD1004	AD1128	F	17	N	O	S1	2,13	AD1129-41
D013511a	OBM9776 X10138 QUSP	111	AD1010	AD1120	F	0	N	R	H1	0,99	after AD1136
D013515a	OBM9776 X11654 QUSP	129	AD968	AD1096	F	0	N	R	H1	1,80	after AD1112
D013517a	OBM9776 X10218 QUSP	152	AD965	AD1116	F	13	N	R	S1	1,72	AD1118-33
D013518a	OBM9776 X10307 QUSP	171	AD929	AD1099	C	0	N	W	H1	0,94	after AD1115
D013520a	OBM9776 X9844 QUSP	119	AD1001	AD1119	F	21	N	R	S1	1,82	AD1120-8
D013521a	OBM9776 X9967 QUSP	167	AD962	AD1128	F	18	N	R	S1	1,84	AD1129-40
D013524a	OBM9776 X10139 QUSP	119	AD986	AD1104	F	0	N	O	H1	0,85	after AD1120
D013526a	OBM9776 X11622 QUSP	118	AD967	AD1084	F	0	N	O	H1	1,33	after AD1100
D013533a	OBM9776 X9990 QUSP	102	AD1041	AD1142	F	16	N	O	S1	1,01	AD1143-56
D013534aa	OBM9776 X10238 QUSP	67	AD1041	AD1107	G	0	?	O	S4	0,90	AD1122-37
D013536a	OBM9776 X11147 QUSP	107	AD978	AD1084	C	0	N	O	H1	1,22	after AD1100
D013541a	OBM9776 X9728 QUSP	116	AD1058	AD1173	C	0	N	W	H2	0,89	after AD1190
D013543a	OBM8280 X0058 QUSP	98	AD964	AD1061	G	0	N	R	H1	1,74	after AD1077
D013544a	OBM8280 X0060 QUSP	49	AD994	AD1042	G	0	?	R	N	1,84	after AD1077
D0135459	OBM8280 X0061 QUSP	76	AD979	AD1054	G	0	N	R	H1	2,03	after AD1070
D013549a	OBM8280 X10215 QUSP	196	AD873	AD1068	F	0	N	R	H1	1,14	after AD1084
D013553a	OBM8280 X9989 QUSP	104	AD1039	AD1142	G	16	N	Q	S1	0,96	AD1143-56
D0135559	OBM8280 X10319 QUSP	95	AD979	AD1073	V	0	N	H	H1	1,80	after AD1089
D013440a	OBM9776 X10140 QUSP	62	AD1173	AD1234	C	29	N	W	S1	0,73	AD1235
D013488a	OBM9776 X9553 1 QUSP	98	AD1105	AD1202	G	0	N	R	H1	1,35	after AD1218
D013489a	OBM9776 X9553 2 QUSP	122	AD1081	AD1202	G	0	N	R	H1	1,03	after AD1218
D013490a	OBM9776 X9553 3 QUSP	133	AD1057	AD1189	G	0	N	R	H1	1,07	after AD1205
D013429a	OBM9776 X11613 P2 QUSP	106	AD1183	AD1288	G	0	N	R	H1	1,47	after AD1304

12. juli 2019

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	pith	sapwood	bark?	Conversion	extra end	Ave ring width mm	interpretation / felling
D013542a	OBM9776 X9439 PCAB	118			G	0	N	R	N	1,25	undated
D013546+547	OBM8280 X0062+64 QUSP	86			G	0	N	R	N	1,63	undated
D013546a	OBM8280 X0062 QUSP	86			G	0	N	R	H1	1,63	undated
D013547a	OBM8280 X0064 QUSP	49			G	0	N	R	H1	1,51	undated
D013547b	OBM8280 X0064 QUSP	23			G	0	N	R	N	1,35	undated
D013548a	OBM8280 X0065 QUSP	61			G	0	N	R	H1	1,00	undated
D0135549	OBM8280 X481 QUSP	90			G	13	N	R	S1	2,05	undated
D013424a	OBM9776 X11287 QUSP	131			G	0	N	R	H1	1,31	undated
D013426a	OBM9776 X11409 QUSP	86			C	0	N	O	H1	2,26	undated
D013427a	OBM9776 X11539 QUSP	54			G	0	U	T	H1	1,82	undated
D0134289	OBM9776 X11613 Prøve 1 QUSP	102			G	0	N	R	H1	1,17	undated
D013430a	OBM9776 X11613 Prøve 3 QUSP	51			G	0	?	R	H1	2,23	undated
D013432+433+434	OBM9776 X9147 QUSP	116			G	0	N	R	H1	1,23	undated
D013432a	OBM9776 X9147 Stav1 QUSP	116			G	0	N	R	H1	1,25	undated
D013433a	OBM9776 X9147 Stav2 QUSP	103			G	0	N	R	H1	1,34	undated
D013434a	OBM9776 X9147 Stav3 QUSP	100			G	0	N	R	H1	1,09	undated
D0134369	OBM9776 X9555 QUSP	82			V	13	N	H	S1	1,72	undated
D013441a	OBM9776 X10260 QUSP	95			C	0	N	O	H1	1,86	undated
D013448a	OBM8280 X317 QUSP	75			C	21	N	S	S1	2,58	undated
D013459a	OBM8280 X480 QUSP	132			G	25	N	O	S1	1,05	undated
D013459b	OBM8280 X480 QUSP	62			G	0	?	O	H1	2,17	undated
D013459c	OBM8280 X480 QUSP	31			G	4	N	O	S1	3,63	undated
D013460a	OBM9776 X10019 QUSP	52			C	0	N	O	H1	2,45	undated
D013462a	OBM9776 X11289 QUSP	119			C	0	N	O	H1	1,86	undated
D0134679	OBM9776 X10336 QUSP	62			V	0	N	R	H1	1,52	undated
D0134719	OBM9776 X10972 QUSP	53			G	0	N	R	H1	1,65	undated
D0134729	OBM9776 X11145 QUSP	132			C	15	N	W	S1	1,20	undated
D013474aa	OBM9776 X9576 QUSP	86			V	15	N	O	S1	2,14	undated
D0134759	OBM9776 X10251 QUSP	105			G	0	N	O	H1	1,22	undated
D013478a	OBM9776 X10413 QUSP	104			G	0	N	R	H1	1,44	undated
D013478b	OBM9776 X10413 QUSP	87			G	3	N	R	S1	1,53	undated
D0134859	OBM9776 X9259 QUSP	115			C	0	N	O	H1	1,78	undated
D0134919	OBM9776 X9578 2 QUSP	163			G	8	N	R	S1	0,78	undated
D013492+493	OBM9776 X9578 1+3 QUSP	55			G	20	N	R	S1	2,25	undated
D013492a	OBM9776 X9578 3 QUSP	55			G	20	N	R	S1	2,02	undated
D013493a	OBM9776 X9578 1 QUSP	44			G	14	N	R	S1	2,62	undated
D013503a	OBM9776 X10424 QUSP	61			G	0	N	R	H1	1,41	undated
	OBM9776 x10088 QUSP	25									Not measured
	OBM9776 X 9381	18									Not measured
	OBM8280 X244 QUSP	31									Not measured
	OBM8280 X248 QUSP	34									Not measured

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
 Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.

12. juli 2019

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	pith	sapwood	bark?	Conversion	extra end	Ave ring width mm	interpretation / felling
Same tree											
D013529&530 st	OBM9776 X9265 X9266 træ 7	120	AD1367	AD1486	C	2	N	?	S1	0,81	AD1499-1514
D013543&544 st	OBM8280 X0058 X0060 træ 1	98	AD964	AD1061	G	0	N	R	H1	1,78	after AD1077
D013533&553 st	OBM9776 X9990 X9989 træ 4	104	AD1039	AD1142	F	16	N	O	S1	0,99	AD1143-56
D013507&517 st	OBM9776 X9651 X10218 træ 2	152	AD965	AD1116	V	13	N	R	S1	1,91	AD1118-33
D013505&506 st	OBM9776 X9297 X9342 træ 3	148	AD960	AD1107	F	0	N	R	H1	1,29	after AD1123
D013442&443	OBM9776 X10270 X10271 træ 6	156	AD1155	AD1310	C	25	½s/s	S	N	0,99	AD1311 spring/summer
D013477c&478c	OBM9776 X10408 X10413 træ 5	95	AD1177	AD1271	G	1	N	R	S1	1,59	AD1285-1300
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			12 juli 2019								

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	pith	sapwood	bark?	Conversion	extra end	Ave ring width mm	interpretation / felling
averages											
D0137M01	TBT Odense group 1 47 timbers	321	AD873	AD1193						1,27	
D0137M02	TBT Odense group2 3 timbers	146	AD1057	AD1202						1,07	
D0137M03A	TBT Odense group3A 6 timbers	184	AD1127	AD1310						1,05	
D0137M03B	TBT Odense group3B 9 timbers	226	AD1077	AD1302						1,00	
D0137M04	TBT Odense group4 12 timbers	235	AD1286	AD1520						0,89	
D0137M05	TBT Odense group5 3 timbers	161	AD1401	AD1561						1,55	
D0137M06	TBT Odense group6 2 timbers	181	AD1542	AD1722						1,08	
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			12 juli 2019								

When quoting these results please add the following:

in publication bibliography/literature lists:	Daly, A. & Daly, S., 2019. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B. Thriges Gade, Odense. <i>dendro.dk report 2019:47</i> , Copenhagen.
in blogs and social media:	<i>dendro.dk report 2019:47</i>